

Ingeniería y Ciencias Computacionales en el desarrollo del mundo

La ciencia y la tecnología son motores clave para el desarrollo, porque las revoluciones tecnológicas y científicas respaldan los avances económicos, las mejoras en los sistemas de salud, educación y de infraestructura. Los avances en la ciencia y la tecnología de este siglo están alterando fundamentalmente la forma en que las personas viven, se conectan, se comunican y realizan transacciones, con profundos efectos en el desarrollo económico. Debido a todo esto y para promover el avance tecnológico, los países en desarrollo deberían invertir en educación de calidad para jóvenes y en capacitación continua para trabajadores y administrativos.

Las revoluciones tecnológicas del siglo XXI surgen de sectores completamente nuevos, basados en microprocesadores, telecomunicaciones, biotecnología y nanotecnología, cuyos productos están transformando las prácticas comerciales en toda la economía, así como las vidas de todos los que tienen acceso a sus efectos. En las próximas décadas, los avances más notables provendrán de la interacción de conocimientos y aplicaciones que surgen cuando estas tecnologías convergen. A través de avances en los servicios de salud y educación, estas tecnologías tienen el poder de mejorar las vidas de las personas en los países en desarrollo. La erradicación de la malaria, un flagelo del continente africano durante siglos, ahora es posible, lo mismo que curar otras enfermedades endémicas en los países en desarrollo, permitiéndoles a las personas con condiciones debilitantes llevar una vida saludable y productiva.

Pero el acceso y la aplicación son críticos. El servicio y la tecnología son los diferenciadores entre los países, que pueden enfrentar la pobreza de manera efectiva mediante el crecimiento y el desarrollo de sus economías, y los que no lo hacen. La medida en que las economías en desarrollo emergen como potencias económicas depende de su capacidad para captar y aplicar conocimientos de la ciencia y la tecnología y de usarlos de manera creativa. La innovación es el principal motor del crecimiento tecnológico e impulsa niveles de vida más altos. Por lo tanto, como motor del crecimiento, el potencial de la tecnología es infinito y aún está en gran medida sin explotar en África y otras regiones en desarrollo en todo el mundo. Los países menos desarrollados no solo carecen de mano de obra calificada y capital, sino que también los utilizan de manera menos eficiente. Los insumos representan menos de la mitad de las diferencias en el ingreso per cápita en todas las naciones. El resto se debe a la incapacidad de adoptar y adaptar tecnologías para aumentar la productividad.

Por ejemplo, las Ciencias Computacionales, mediante el desbloqueo de los atrasos de infraestructura y la gestión de cadenas de suministro integradas, puede transformar el desempeño económico al permitir servicios asequibles y accesibles en educación y salud. La combinación de computadores e Internet y de dispositivos móviles y la *nube*, ha transformado la experiencia humana, capacitando a las personas a través del acceso al conocimiento y los mercados, cambiando la relación entre los ciudadanos y los que tienen autoridad, así como permitiendo que surjan nuevas comunidades en mundos virtuales que abarcan toda la realidad real.

Según United Nations International Telecommunications Union (UN-ITU), a finales de 2010 se estimaba que había 5.300 millones de suscripciones móviles a nivel mundial, incluidas 940 millones de suscripciones a servicios 3G. Alrededor del 90% de la población mundial puede acceder a redes móviles y tres cuartas partes de los suscriptores móviles viven en economías en desarrollo. La tecnología celular le ha permitido a África superar la era de la telefonía de línea fija, brindando acceso asequible a millones de personas. Sin embargo, la expansión continua y equitativa de las Tecnologías de la Comunicación y la Información depende de la electricidad. La brecha real en las próximas décadas será entre aquellos que tienen acceso a electricidad confiable para alimentar estos dispositivos y aquellos que no.

Otras tecnologías en desarrollo son las intervenciones para el mejoramiento cognitivo, la terapia con protones para el cáncer y la ingeniería genética. Los inventos revolucionarios incluyen pequeñas unidades de energía nuclear subterráneas llamadas baterías nucleares que serán ultra seguras y sin mantenimiento; nuevos tipos de fotovoltaicos que harán que la electricidad de la luz solar sea más

barata que la del carbón; y miles de nanotecnologías, algunas de las cuales reducen el costo y aumentan la confiabilidad de muchos productos, incluso en las áreas más pobres del mundo en desarrollo.

Gestionar las revoluciones tecnológicas plantea desafíos y ciertas innovaciones y descubrimientos plantearán tensos desafíos bioéticos, como ya lo han hecho la modificación genética de los cultivos alimentarios y la clonación de embriones humanos. Existe el riesgo de que su costo, particularmente en las primeras etapas de desarrollo, empeore la desigualdad actual al limitar el acceso a individuos ricos. Esto ya ocurre en la atención médica en ciertos países del G7, donde la demanda de equipos de diagnóstico e intervenciones quirúrgicas de muy alto costo, que permiten la longevidad y una mejor calidad de vida para las personas mayores de mayor edad, exageran los presupuestos de atención de salud pública y reducen la calidad del servicio en los vecindarios pobres. Finalmente, las tecnologías de uso intensivo de recursos, enfocadas en satisfacer la alta demanda de consumo, como las vacaciones en el extranjero en centros turísticos costeros, áreas silvestres o ciudades icónicas, aumentan la emisión de carbono.

Es decir, el desarrollo tecnológico que propician la ingeniería y las Ciencias Computacionales se debe mirar con otros ojos, más allá de la utilidad económica y de los beneficios personales. El asunto es que en las próximas décadas los países pobres serán más pobres y los ricos más ricos, a no ser que la humanidad comprenda que ninguno podrá subsistir sin el otro. Aquí que lo debe prevalecer es la supervivencia de la especie, y no permitir que predicciones, como las que presenta Hollywood en películas como Elysium, se hagan realidad prontamente. El futuro es de todos y todos deben trabajar para que la humanidad logre superar esta época de tecnología e innovación.